

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ADABIY-NUTQIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRUVCHI DARSLAR VA O‘QITUVCHI VA O‘QUVCHILAR ORASIDA ERKIN MULOQOT SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH

O‘smanova Diloromxon Ziyodinovna

Andijon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13968596>

Annotatsiya. Ta’limning kafolotlangan natija beradigan usullari, ta’lim jarayoni samarali tashkil qilish shakllari juda ko‘p bo‘lib, ularni izlab topish ta’limga tadbqiq etish eng muhim masalalardandir. Rivojlangan davlatlar ta’lim tizimi va samaradorligining sabablaridan biri bu o‘z aholisi va boshqa til vakillari uchun ham asosiy e’tiborni erkin muloqotga hamda nutq harakatlariga qaratishidadir. Demak sifat-samaradorlikka erishish maqsadi ta’lim jarayonini kengaytirishni, shu bilan birga osonlashtirishni taqozo etmoqda. Adabiy-nutqiy malakalar nafaqat hayotiy faoliyati, balki kelajakdagi kasbiy hayotiga ham foyda keltiradigan holatda shakllangan bo‘lishi kerak. Ayniqsa boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi izlanuvchan va innovator bo‘lgandagina ta’lim tizimida sezilarli o‘zgarish bo‘ladi. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirishda nimalarga e’tiborini qaratishi, erkin muloqot qanchalik muhim ekanligi haqida so‘z yuritiladi. Ya’ni o‘quvchilarning fanga oid kompetensiyasi, xususan, adabiy-nutqiy kompetensiyaning shakllanishi mashg‘ulotlari haqida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: nutq, adabiy-nutqiy kompetensiya, erkin muloqot, kommunikativ kompetensiya.

Kirish

Adabiy-nutqiy kompetensilar (literary competences) “matnni tahlil qilish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni aniqlash, ularga mos ravishda qo‘llash va ushbu ko‘nikmalarni qo‘llash orqali nimalarga erishish mumkinligini bilish orqali badiiy matndan ma’no chiqarish qobiliyati” deb ta’riflanishi mumkin.”

Umumiy o‘rta ta’lim tizimida o‘quvchida fanga oid kompetensiyalar bilan birga tayanch kompetensiyalar shakllantirilishi belgilab berilgan. Til va adabiyot fanlari bloki yo‘nalishidagi fanlar orqali o‘quvchining o‘zlashtirgan bilimlari asosida o‘zini o‘zi mustaqil rivojlantirish, egallangan bilim, ko‘nikma va malakasini turli vaziyatlarda qo‘llay olishga qaratilgan tayanch kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat.

Material va usullar.

"Haqiqat jarrohlik kabi: u azoblaydi, lekin ruhingizni davolaydi". Odatda boshqalar bilan muloqotni osonlashtirish uchun foydalanilsa-da, odamlar muloqot qilish maqsadisiz ham nutqdan foydalanishlari mumkin. Nutq hissiyotlar yoki istaklarni ifodalashi mumkin; Baʼzida odamlar oʻzlari bilan oʻz-oʻzlari bilan suhbatlashadilar, bu baʼzi psixologlarning (masalan, Lev Vygotskiy) taʼkidlashicha, ichki monologda idrokni jonlantirish va tartibga solish uchun jim nutqdan foydalanish, baʼzan esa ikki tomonlama shaxsni oʻz-oʻzini oʻzi sifatida qabul qilish. oʻziga boshqa odamga murojaat qilgandek murojaat qilish. Yakkaxon nutq yodlash yoki narsalarni eslab qolishini sinab koʻrish, ibodatda yoki meditatsiyada ishlatilishi mumkin . Aloqani tasniflashning keng tarqalgan usuli - bu odamlar, boshqa turlarning aʼzolari yoki kompyuterlar kabi tirik boʻlmagan mavjudotlar oʻrtasida maʼlumot almashishdir. Insoniy muloqot uchun asosiy kontrast ogʻzaki va ogʻzaki boʻlmagan aloqa oʻrtasida boʻladi . Ogʻzaki muloqot lingvistik shakldagi xabarlarni, shu jumladan ogʻzaki va yozma xabarlarni, shuningdek, imo-ishora tilini almashishni oʻz ichiga oladi.

Ogʻzaki boʻlmagan aloqa lingvistik tizimdan foydalanmasdan, masalan, tana tili, teginish va yuz ifodalari yordamida amalga oshiriladi. Yana bir farq – bu alohida shaxslar oʻrtasida sodir boʻladigan shaxslararo muloqot va shaxs ichidagi muloqot, yaʼni oʻzi bilan muloqot. Kommunikativ

kompetentsiya - bu yaxshi muloqot qilish qobiliyati va xabarlarni shakllantirish va ularni tushunish

koʻnikmalariga taalluqlidir.

Muloqot – kishining ichki va tashqi olamini namoyon etuvchi oʻzaro munosabatlarning muhim shaklidir. Muloqot jarayonida kishi oʻzining tashqi olam, jamiyatning turmush tarzi, uning ijtimoiy, iqtisodiy, maʼnaiy hayoti haqidagi qarashlari, tasavvuri va hissiyotini ifodalaydi.

Natija va muhokama.

Jamiyat aʼzolarining bir-birlari bilan oʻzaro muloqotlari shu jamiyatning har tomonlama taraqqiyotiga zamin boʻldi. Shu maʼnoda taʼlim jarayonini olib qaraydigan boʻlsak, bu jarayon oʻqituvchining ijodiy qobiliyatini namoyish etuvchi sahnadir. Yuqorida taʼkidlab oʻtilgan oʻqituvchilik mahorati hech qachon bir yoʻnalishda qotib qolmasligi kerak. Oʻqituvchining taʼlim jarayonidagi mahorati jamiyatda fan olamida roʻy berayotgan yangiliklar va hodisalar bilan doimo chambarchas bogʻlangan holda shakllanib boradi. Mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy-siyosiy oʻzgarishlar taʼlim sohasida oʻqituvchi oldiga yuksak vazifalarni qoʻymoqda. Buning uchun hammamiz vaziyatga toʻgʻri baho berishimiz, kiriativ yondoshuvimiz

kerak bo‘ladi. Har bir voqea-hodisaga moslashuvchanlik va o‘zlashtirish eng kerakli qurolimizdir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, o‘qituvchining o‘qish darslarida o‘zbek tilining leksik tarkibini o‘rgatishi, muloqotda kerak bo‘ladigan adabiy-nutqiy kompetensiyasini shakllantirishi bolalarni keyingi bosqichlarda o‘rganilishi kerak bo‘lgan bilimlarni egallash uchun poydevor yaratish bilan birga, tilning lug‘at tarkibini o‘rgatib borish ularning so‘z boyligini oshiradi, nutq madaniyatini yuksaltiradi, milliy tilimizning buyuk qudratini, sehri va jozibasini to‘la xis etgan insonlar bo‘lib etishishini ta‘minlaydi. Tilni, muloqotni yaxshi o‘zlashtirgan o‘quvchi esa, nafaqat keyingi bosqichdagi bilimlarni, balki har bir fanni yaxshi o‘zlashtira oladi shubhasiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Turdiyev N.Sh., Asadov Y.M., Akbarova S.N., Temirov D.Sh. Umumiy o‘rta ta‘lim tizimida o‘quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalari. - T.: T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti, 2015.
2. U.Inoyatov, B.Xodjayev. Umumta‘lim kompetensiyalarni loyihalashtirishning konseptual asoslari// Xalq ta‘limi jurnali. 2016- yil, 2-son.
- A. A. Xoliqov “Pedagogik mahorat”.T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2011
3. Zaripov K. O‘qituvchilar malakasini oshirishda maktab rahbarining ro‘li. - T.: “O‘qituvchi”, 1993
4. Ochilov M, Ochilova N. “O‘qituvchi odobi”. - T.: “O‘qituvchi”, 1997.